

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 16/2/2022

Alla c.a. drssa S. Vujosevic
UO Oculistica
Ospedale San Giuseppe
Milano

CE 36.2022

Facendo seguito alla CE-03.2022 del 18/01/2022 inerente il protocollo dal titolo:

REGISTRO PER LA VALUTAZIONE CON IMAGING MULTIMODALE DEL DANNO MICROVASCOLARE RETINICO IN PAZIENTI DIABETICI

N° Protocollo. 502.2021 Proponente: dr. ssa S. Vujosevic valutato nella seduta del CE 21/09/2021 presenti 14 membri su 15 con le seguenti richieste:

“Il Comitato Etico esprime parere favorevole subordinandolo all’inserimento del consenso informato la che “I suoi dati saranno utilizzati in modo anonimo per analisi osservazionali” e suggerisce l’inserimento della descrizione dell’analisi multivariate nella descrizione statistica.”

Valutate dalla Commissione ristretta del Comitato Etico la documentazione ad integrazione inviata in data 10/02/2022

- Analisi statistica
- Consenso registro

il Comitato Etico approva il protocollo senza riserve.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi
COMITATO ETICO
Il Presidente